

ATIVIDADE BIOLÓGICA DOS COMPOSTOS MAJORITÁRIOS DO ÓLEO ESSENCIAL DE *ANNONA MURICATA* (GRAVIOLA)

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 04/06/2024](#)

BIOLOGICAL ACTIVITY OF THE MAJOR COMPOUNDS OF *ANNONA MURICATA* (SOUROP) ESSENTIAL OIL

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11478803

Daniel Carvalho Evangelista¹, Josué de Sousa Damasceno², Bárbara Tamires Chaves Ramos³, Ana Clívia Capistrano de Maria⁴, Bruno Alexandre Quadros Gomes⁵, Nathália Araújo da Silva⁶, Nathália Cunha de Carvalho⁷, Anderson Lima Souza⁸, Tamara Pantoja Lima⁹ Jorddy Neves da Cruz¹⁰

RESUMO

A *Annona muricata* L, comumente conhecida como gravioleira, é encontrado na América do Sul e América Central. O uso da folha da *A. muricata* é muito utilizada para fins medicinais. A extração do óleo essencial ocorreu no Laboratório de Produtos Naturais da Universidade Federal do Pará por hidrodestilação. A composição química dos constituintes voláteis dos óleos essenciais foi analisada por cromatografia de fase gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG/EM). Após análise fitoquímica da folha de *A. muricata*, foram encontrados 10 compostos bioativos, sendo o mais abundante: Cariofileno. Assim, foi

demonstrado que óleo essencial extraído da folha da *A. muricata*, possui potencial anti-inflamatório, antifúngico, antibacteriano e anticarcinogênio. E que apresentam cinco sesquiterpenos encontrados em maior abundância: Cariofileno, 2-Hexenal, Elemeno, Bergamoteno e Cadineno.

Palavras-chave: *Annona muricata*. Óleo essencial. Cariofilene. Fitoquímica.

ABSTRACT

Annona muricata L, commonly known as soursop, is found in South and Central America. The use of *A. muricata* leaves is widely used for medicinal purposes. The extraction of the essential oil took place in the Natural Products Laboratory of the Federal University of Pará by hydrodistillation. The chemical composition of the volatile constituents of essential oils was analyzed by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC/MS). After phytochemical analysis of the *A. muricata* leaf, 10 bioactive compounds were found, the most abundant of which was Caryophyllene. Thus, it was demonstrated that essential oil extracted from the *A. muricata* leaf has anti-inflammatory, antifungal, antibacterial and anticarcinogenic potential. And they have five sesquiterpenes in greater abundance: Caryophyllene, 2-Hexenal, Beta-Elemene, Bergamotene and Cadinene.

Keywords: *Annona muricata*. Essential oil. Caryophyllene. Phytochemistry.

1 INTRODUÇÃO

A *Annona muricata* L, comumente conhecida como gravioleira, é encontrado na América do Sul e América Central, e vem sendo comercializado em diversos países como: México, Venezuela, Brasil, Colômbia e algumas regiões da África e sudeste da Ásia, aonde também são encontradas. O nome do fruto, varia de um país para o outro (ARMAS et. al, 2022; LAMEIRA, 2011; SHAHANE, 2023)

A gravioleira possui crescimento alto e ereto, suas árvores possuem alturas elevadas, chegando de 4 a 8 m, com folhas pecioladas, elípticas, medindo de 14 a 16 cm (PINTO & SILVA, 1995). Suas folhas, cascas, raízes, frutos e sementes, são utilizadas pela população, na medicina tradicional, para tratar diversas doenças, tais como: asma, artrite, hipertensão, câncer, diarreia, etc. Além de potencial uso anti-helmíntico, anticonvulsivantes e abortivo (ARMAS, et al, 2022).

A família *Annonaceae* possui 135 gêneros, com 2.500 espécies e mais de 200 compostos fitoquímicos já identificados, que comprovam sua eficácia terapêutica (MOHAMMED, et al, 2024; SILVA, 2017; FROIS & LEIRIA, 2019).

A família das *annoneaceaes* apresentam alto poder antimicrobiano, anticarcinogênico, entre outros efeitos terapêuticos, devido a diversos bioativos como alcaloides, terpenos entre outros componentes fitoquímicos (AMÂNCIO, et al, 2020; SIMINSKI, et al, 2015; ASSIS, et al, 2013). Esta família se caracteriza pela presença de alcaloides e acetogênicas, presente no óleo essencial (DE SOUSA DOS SANTOS, 2024).

Os óleos essenciais, são utilizados pela população na medicina tradicional, pois apresentam efeito farmacológico rápido e são de fácil aplicação, apesar de ser um grupo muito complexo e com estruturas diferentes dentro de uma mesma espécie, e muitas vezes seus efeitos não serem totalmente conhecidos por seus usuários (LUGO, 2015).

O óleo essencial da *A. muricata*, estão presentes no caule, sementes e nas folhas, apresentam cadeias alifáticas longas, hidroxilas, carbonilas, acetila e um anel γ -lactona, que são condensados no AcetilCoA, por meio das rotas biossintética do acipolimalonato (MUZAMMIL, 2023)

Além do óleo essencial, a *A. muricata* vem sendo bastante utilizada na indústria cosmética, pois o seu uso diminui o envelhecimento e o aparecimento de rugas, que são estimuladas pela captura dos radicais livres, devido a ação antioxidante presente nos bioativos, que também

podem agir evitando o surgimento de doenças (GOMES, 2022; SARFRAZ, 2023).

O uso da folha da *A. muricata* é muito utilizada para fins medicinais, pois apresentam baixa toxicidade, além de apresentar alta aceitação e na maioria das vezes seu uso se dá na medicina tradicional por decocção. Todavia, a maioria dos usos ainda não apresentam comprovação científica eficaz e segura sobre a sua utilização (ARAUJO & CAMPOS, 2015; ALVES, 2023; PURIFICAÇÃO, 2021).

Embora o óleo essencial da folha da *A. muricata* seja amplamente conhecido, cientificamente a sua garantia, eficácia e segurança terapêutica sobre o seu uso farmacológico ainda são desconhecidos (CREMONEZ, 2011).

Diante disso, se faz necessário conhecer a importância dos bioativos fitoquímicos e o efeito biológico do óleo essencial da *A. muricata*, para que assim seu uso seja mais difundido para a comunidade científica e população em geral.

2 METODOLOGIA

2.1 Extração do óleo essencial

A planta foi coletada na região metropolitana de Belém no Bairro do Guamá. A extração do óleo essencial ocorreu no Laboratório de Produtos Naturais da Universidade Federal do Pará, por hidrodestilação, utilizando extratores de vidros do tipo Clevenger modificado, acoplado ao sistema de refrigeração para manutenção da água de condensação entre 10-15°C, durante 3h. Os óleos, após extração foram centrifugados durante 5 min a 3000 rpm, desidratados com Na₂SO₄ anidro e novamente centrifugados nas mesmas condições.

2.2 Identificação da Composição Química dos óleos

A composição química dos constituintes voláteis dos óleos essenciais foi analisada por cromatografia de fase gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG/EM), em sistema Shimadzu QP Plus-2010 equipado com coluna capilar de sílica DB-5MS (30 m x 0,25 mm; 0,25 µm de espessura do filme) nas seguintes condições operacionais: gás de arraste: hélio, em velocidade linear de 36,5 cm/s; tipo de injeção: sem divisão de fluxo (2 µL de óleo em 1mL de hexano); temperatura do injetor: 250°C, programa de temperatura: 60°-250°C, com gradiente de 3°C/min; temperatura da fonte de íons e outras partes 220°C. O filtro de quadruplo varreu na faixa de 39 a 500 daltons a cada segundo. A identificação dos componentes voláteis foi baseada no índice de retenção linear (IR) calculado em relação aos tempos de retenção de uma série homóloga de *n*-alcanos injetados nas mesmas condições das análises, e no padrão de fragmentação observados nos espectros de massas, por comparação destes com amostras autênticas existentes nas bibliotecas do sistema de dados e da literatura (ADAMS, 2007).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a análise fitoquímica do óleo essencial da folha da *Annona muricata*, foram encontrado 10 compostos bioativos, sendo os mais abundantes: Caryophyllene <(E)-> com 41.62%, seguidos de 2-Hexenal, (2E)- com 18.77%, Elemene<beta-> com 12.19%, Bergamotene<alpha-trans-> com 6.07% e Cadinene <delta-> com 4.35%, de acordo com o que mostra a tabela abaixo:

TR	IR	Constituintes	%
4.450	844	2-Hexenal, (2E)-	18.77
25.733	1396	Elemene<beta->	12.19
26.350	1410	Elemene<beta->	1.24
27.075	1427	Caryophyllene <(E)->	41.62
27.592	1439	Bergamotene<alpha-trans->	6.07
28.383	1458	Humulene<alpha->	3.6
30.175	1500	Bicyclogermacrene	1.39
30.317	1503	Muurolene <alpha->	1.49
30.633	1511	Bisabolene <beta->	1.43
31.292	1527	Cadinene <delta->	4.35

Tabela 01: Composição fitoquímica do óleo essencial da folha da *Annona muricata*.

O 2-Hexenal, (2E), é um composto volátil encontrado em várias espécies de plantas, assim como na *A. muricata*, que dá o odor característico de folhas verdes, principalmente no fruto, por isso é muito utilizado na agricultura como inseticida e fungicida, entre outros (ASSUNÇÃO, et al, 2020; NETA et al, 2019, MÁRQUEZ et al, 2011). Em estudos realizados por CUI, et al, (2021), identificaram a presença do composto volátil 2-hexenal como um importante meio de controle biológico de fungos e parasitas em grãos, diminuindo assim, o controle químico tornando a alimentação livre de agrotóxicos.

O Beta Elemeno é um sesquiterpeno, sendo relatado pela literatura como um bioativo muito utilizado para o tratamento do câncer, pois consegue suprimir o crescimento tumoral (ALAFNAN, et al, 2023; ZOU, et al, 2015). Em pesquisas realizadas por XIAOMENG, et al, (2020) com o uso do β -elemeno, comprovaram o efeito in vivo e in vitro para a inibição, crescimento e disseminação do câncer de ovário, quando associado com o Paclitaxel, importante antineoplásico utilizado para o tratamento do

câncer. Eles interrompem o ciclo células na fase S da SKOV3, inibindo a expressão gênica relacionada a apoptose das proteínas MDR, LRP e TS em células SKOV3.

O Cariofileno, também é da classe dos sesquiterpeno e possui alto poder anti-inflamatório, antibacteriana, antifúngica, antiedêmica e analgésica, e é o bioativo mais abundante no óleo essencial da *A. muricata* (SILVA, 2018; SANTANA, 2018; SILVA, 2012). ARMAS et al, (2022) realizaram estudos com o óleo essencial da folha da *A. muricata*, e demonstraram a abundância de bioativos acetogênicos, e com grande expressividade da caryophillene. A pesquisa foi realizado utilizando ratos fêmeas com câncer de mama, que após feita a aplicação do óleo essencial na mama, observou-se uma diminuição significativa dos tumores, demonstrando a eficácia do óleo essencial da *Annona*.

O Bergamoteno, também pertence aos sesquiterpenos pode ser encontrada em plantas, insetos e fungos. Possui aroma doce e cítrico, por isso, é bastante utilizado pela indústria cosmética e alimentos, por seu aroma agradável, além de possuir efeito biológico anti-inflamatória, antimicrobiano e inseticida (LI et al, 2023). Em uma revisão de literatura realizada por ANNAZ, et al, (2023) sobre o bergamoteno, descobriu-se que: os fungos secretam este metabolito volátil de forma natural e alguns insetos secretam este bioativo como feromônio, além de antidiabético, anticarcinogênio e usado também na aromaterapia para tratar problemas associados ao intestino como por exemplo a diarreia.

Alfa – Humuleno, são sesquiterpenos que pode ser encontrado em diversas espécies de plantas, possuem alto poder anti-inflamatório, reduz os mediadores pró-inflamatórios, assim como a sua eficácia no tratamento contra o câncer, em estudos in vitro (DELAVAYA, et al, 2024). VIVEIROS, et al, (2022) observaram os efeitos do α -humuleno em fibroblastos do pterígio, pra isso utilizaram o pterígio fibrovascular de 8 pacientes adultos, que por meio de cortes histológicos, verificaram os efeitos citotóxico e anti-inflamatório presente, resultando numa baixa

citotoxicidade na presença do α -humuleno, efeito significativo sobre a inflamação do pterígio.

O Bicyclogermacreno é um sesquiterpeno, que tem atividade antifúngica e antimicrobiana e anti-inflamatória (SILVA, 2007). HUONG et, al (2024), pesquisaram os efeitos dos compostos fitoquímicos, dentre eles o bicyclogermacreno, contra a atividade antimicrobiana e larvicida, utilizando o óleo essencial de *Syzygium attopeuense* (Gagnep.) Merr.& L. M. Perry e *Syzygium tonkinense* (Gagnep.) Merr. & L. M, e demonstraram o sua eficácia contra as larvas do mosquito *Aedes aegypti* e antimicrobiano.

O Muuroleno pertencente aos sesquiterpenos, e possui atividade antifúngica, anti-inflamatória e antioxidante (FERARRESE, et. al, 2023; GUETAT & AL-GHAMDI, 2014). Em estudos realizados por Oliveira et, al (2017), com o fungo *Albonectria rigidiuscula* in vitro em diferentes meios de cultura e diferentes períodos de incubação e temperatura, demonstrou presença abundante do γ -muuroleno, gerando excelentes resultados para ser utilizado como marcador químico volátil para o fungo pesquisado quando cultivado em meio de cultura com batata dextrose.

O Bisaboleno é um sesquiterpeno com ação anti-inflamatória, antibacteriano, analgésica e antifúngica é encontradas no óleo essencial de diversas plantas com potencial medicinal (RODRIGUES, 2023; SANTOS, 2019). Pesquisa realizada por OLIVEIRA et al (2023), utilizando o óleo resina de *Copaífera* para testa a ação bacteriana de cepa da bactéria *Klebsiella pneumoniae* (Gram- positiva) e do fungo *Cândida albicans*, in vitro. Utilizando como controle positivo o ciprofloxacino para a bactéria e o fluconazol para o fungo. Após leitura das placas, foi identificado a presença dos bioativos β -cariofileno e β -bisaboleno, substâncias essas responsáveis pela ação antifúngica, anti-inflamatória e antibacteriana, indicando potencialidade para a inibição de fungos e bactérias.

O Cadineno é um dos sesquiterpeno presentes nas plantas, e apresenta alto poder anticarcinogênio, anti-inflamatória, antifúngicas e

antibacteriano (COSTA, et, al 2017). Marinas et, al (2021), avaliaram o potencial antimicrobianos e antifúngico, frente a diversas cepas in vitro, no qual observaram a diminuição do halo destas cepas com a administração de óleo essencial de *Amorpha fruticosa L.*, e no desenvolvimento do biofilme das cepas bacterianas, que sugeriram que a espécie em questão, apresenta excelentes resultados antibacteriano, principalmente sobre a formação de biofilme, e que o óleo essencial pode ser usado como um antibacteriano natural.

4 CONCLUSÃO

Assim, foi demonstrado que óleo essencial extraído da folha da *A. muricata*, possui potencial anti-inflamatório, antifúngico, anti-bacteriano e anti-carcinogênio. E que apresentam cinco sesquiterpenos em maior abundância: Cariofileno, 2-Hexenal, Beta-Elemeno, Bergamoteno e o Cadineno. Entretanto, estudos que comprovam a efetividade e eficácia terapêutica na utilização do óleo essencial da folha da *A. muricata*, ainda são poucos, requerendo maior aprofundamento da temática em questão.

5 REFERÊNCIAS

ALAFNAN, A; DOGAN, R; BENDER, O; CELIK, I; MOLLICA, A; MALIK, J. A; RENGASAMY, K. R. R; BREAK, M.K.B; KHOJALI, W.M.A; ALHARBY, T. N; ATALAY, A; ANWAR, S. Beta Elemene induces cytotoxic effects in FLT3 ITD-mutated acute myeloid leukemia by modulating apoptosis. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 27, 3270-3287, 2023.

AMÂNCIO, G. S; SANTOS, M. I. P; SILVA, J. P; SILVA, J. C. I. Utilização medicinal da *Annona muricata L.*: revisão sobre os estudos e testes antitumorais. Revista Multidisciplinar de Educação e Meio Ambiente, Vol. 1 | nº 1 | Jul-Set, 2020.

ANNAZ, H; FAKHOURI, K. E; BENBAKRIM, W; MAHDI, I. Bergamotenes: A comprehensive compile of their natural occurrence, biosynthesis, toxicity, therapeutic merits and agricultural applications. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, March 2023.

ARAÚJO, C. S; CAMPOS, J. S. Caracterização fitoquímica dos extratos das folhas de *Annona muricata* L. (Graviola) e avaliação fungicida frente ao fitopatógeno *Colletotrichum gossypii*. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais, da Faculdade de Química da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Marabá, PA, 2015.

ARMAS, J. P. R; ACEVEDO, J. L. A; PACHECO, M. P; SÁNCHEZ, J. M. O; CALVA, J; GUERRERO, HUGO J. J; LUNA, A. C; CEVALLOS, N. R; MACEDO, E. C. C; CALDERON, O. H. Phytochemical Constituents and Ameliorative Effect of the Essential Oil from *Annona muricata* L. Leaves in a Murine Model of Breast Cancer. *Molecules*, 27, 1818, 2022.

ASSIS, R. M. A; LAMEIRA, O. A; RIBEIRO, F. N. S; PORTAL, R. K. V. P. Caracterização de aspectos fenológicos da espécie *Annona muricata* L. Anais de Artigos (Volume I) do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 19 a 21 de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. ISSN 2316-7637.

ASSUNÇÃO, D. A; PINTO; B. G; LEAL, A. C. D; AUGUSTI, R; MELO, J. O. F; RAMOS, S. A; MAURO, R. S; CAPOBIANGO, M. Caracterização dos compostos voláteis do kiwi empregando-se HS-SPME/CG-MS. *Research, Society and Development*, v. 9, n. 11, e55491110054, 2020.

COSTA, M. C. M. F; SILVA, A. G; SILVA, A. P. S; LIMA, V. L. M; SILVA, P. C. B; ROCHA, S. K. L; NAVARRO, D. M. A. F; CORREIA, M. T. S; NAPOLEÃO, T. H; SILVA, M. V; PAIVA, P. M. G. Essential Oils from Leaves of Medicinal Plants of Brazilian Flora: Chemical Composition and Activity against *Candida* Species. *Medicines*, 4, 27, 2017.

CREMONES, C. M. Estudo da ação antiofídica do extrato das folhas e do suco da graviola (*Annona muricata*) no envenenamento por *Lachesis muta rhombeta*. Dissertação (mestrado). Faculdade de Ciências Farmaceuticas de Ribeirão Preto –Universidade de São Paulo – 2011.

CUI, K; HE, L; CUI, G; ZHANG, T; CHEN, Y; MU, W; LIU, F. Biological Activity of trans-2-Hexenal Against the Storage Insect Pest *Tribolium castaneum* (Coleoptera: Tenebrionidae) and Mycotoxigenic Storage Fungi. *Journal of Economic Entomology*, Vol. 114, No. 2, 2021, p. 979–987.

DALAVAYE, N; NICHOLAS, M; PILLAI, M; ERRIDGE, S; SODERGEN, M. H. The Clinical Translation of α -humulene – A Scoping Review. *Planta Medica*, 2024.

E.L.V. DE SOUSA DOS SANTOS, J.N. CRUZ, G.V. DA COSTA, E.M.F. DE SÁ, A.K.P. DA SILVA, C.P. FERNANDES, A.E.M. DE FARIA MOTA OLIVEIRA, J.L. DUARTE, R.M. BEZERRA, J.F. TAVARES, T.S. DA COSTA, R.M. DOS ANJOS FERREIRA, C.B.R. DOS SANTOS, R.N.P. SOUTO, Essential Oil of *Ocimum basilicum* against *Aedes aegypti* and *Culex quinquefasciatus*: Larvicidal Activity of a Nanoemulsion and In Silico Study, *Separations*. 11 (2024).

F.S. ALVES, J.N. CRUZ, I.N. DE FARIAS RAMOS, D.L. DO NASCIMENTO BRANDÃO, R.N. QUEIROZ, G.V. DA SILVA, G.V. DA SILVA, M.F. DOLABELA, M.L. DA COSTA, A.S. KHAYAT, J. DE ARIMATÉIA RODRIGUES DO REGO, D. DO SOCORRO BARROS BRASIL, Evaluation of Antimicrobial Activity and Cytotoxicity Effects of Extracts of *Piper nigrum* L. and Piperine, *Separations*. 10 (2023) 21.

FERARRESE, L; OLIVEIRA, H. L. M, OLIVEIRA, G. S; MENDONÇA, J. A; CELLA, W; NETO, M. L; NUMARO, R. S; FERREIRA, L. R. P; PERFEITO, H. L. S; JACOMASSI, E; GONÇALVES, J. E; JUNIOR, R. P; GONÇALVES, D. D; FERNANDEZ, C. M. M; GAZIM, Z. C. Potential of *Tetradenia Riparia* leaf Essential oil and its fractions in *controlling Aedes Aegypti* and *Rhipicephalus Microplus* larvae. *Bioscience Journal*, vol. 39, e39026, 2023.

FROIS, H. F. D; LEIRIA, L. B. *Annona muricata* (graviola) e sua ação antitumoral: uma revisão sistemática. *Anais do SEPE – Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão*, vol. IX – ISSN – 2317- 7489 – 2019.

GOMES, D. J; ROLIM, A. B; CAETANO, B. R. F; SILVA, F. R. A; PEDROZA, A. P.; CARVALHO, E. K. M. A. Uso farmacológico, cosmético e alimentício da Graviola. Revista de Agroecologia no Semiárido (RAS), v. 6, n.3, p.12-20, (Sousa – PB), 2022.

GUETAT, A; AL-GHAMDI, F. A. Analysis of the essential oil of the germander (*Teucrium polium* L.) Aerial parts from the northern region of Saudi Arabia. International Journal of Applied Biology and Pharmaceutical Technology, vol 5, 2, 2014.

HUONGA, L. T; THINH, B. B; HUNG, N. H; PHU, H. V.; HIEU, N. C; DAI, D. N. Chemical composition, antimicrobial and larvicidal activities of essential oils of two *Syzygium* species from Vietna. Brazilian Journal of Biology, vol. 84, e270967, 2024.

K. SHAHANE, M. KSHIRSAGAR, S. TAMBE, D. JAIN, S. ROUT, M.K.M. FERREIRA, S. MALI, P. AMIN, P.P. SRIVASTAV, J. CRUZ, R.R. LIMA, An Updated Review on the Multifaceted Therapeutic Potential of *Calendula officinalis* L., Pharmaceuticals. 16 (2023) 611.

LAMEIRA, H. L. N. Morfofisiologia de Graviola (*Annona muricata*), Cumaru (*Dipteryx odorata*) e Copaíba (*Copaifera langsdorffii*). 105p. Dissertação de Mestrado em Recursos Naturais da Amazônia. Área de Concentração: Ecologia de Ecossistemas Amazônicos – Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da Amazônia. Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, Santarém, 2011.

LI, W. R; ZHAO, JIA-YING; LI, M; WANG, X. J; SU, G. Z; WANG, H. Q; LI, LI, DU, G, H; WANG, R. B; GANG, M. S. Sesquiterpenos do tipo bergamotano das folhas e galhos de *Illicium oligandrum* e suas atividades anti-inflamatórias. Phytochemistry, Volume 209, 113617, May 2023.

LUGO, Y. O. Estudo da atividade antioxidante, teor de fenóis totais e proantocianinas do extrato etanólico e composição química do óleo essencial de *Diospyros hispida* A. D. C. Dissertação de Mestrado

apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal de Uberlândia. Área de Concentração: Química orgânica. Uberlândia – MG, 2015.

M.H. SARFRAZ, M. ZUBAIR, B. ASLAM, A. ASHRAF, M.H. SIDDIQUE, S. HAYAT, J.N. CRUZ, S. MUZAMMIL, M. KHURSHID, M.F. SARFRAZ, A. HASHEM, T.M. DAWOUD, G.D. AVILA-QUEZADA, E.F. ABD_ALLAH, Comparative analysis of phyto-fabricated chitosan, copper oxide, and chitosan-based CuO nanoparticles: antibacterial potential against *Acinetobacter baumannii* isolates and anticancer activity against HepG2 cell lines, *Front. Microbiol.* 14 (2023) 1188743.

MARINAS, I. C; OPREA, E; BULEANDRA, M; BADEA, I. A; TIHAUAN, B. M; MARUTESCU, L; ANGHELOIU, M; MATEI, E; CHIFIRIUC, M. C. Chemical Composition, Antipathogenic and Cytotoxic Activity of the Essential Oil Extracted from *Amorpha fruticosa* Fruits. *Molecules*, 26, 3146, 2021.

MÁRQUEZ, C. C. J; JIMENEZ, A. M; OSORIO, C; CARTAGENA, J. R. V. Volatile compounds during the ripening of colombian soursop (*Annona muricata* L. cv. Elita). *VITAE, REVISTA DE LA FACULTAD DE QUÍMICA FARMACÉUTICA*. Volumen 18, número 3, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. págs. 245-250, año 2011.

MOHAMMED, M. A; ELZEFZAFY, N; EL-KHADRAGY, M. F; ALZHRANI, A; YEHA, H. M; KACHLICKI, P. Comprehensive Tools of Alkaloid/Volatile Compounds–Metabolomics and DNA Profiles: Bioassay-Role-Guided Differentiation Process of Six *Annona* sp. Grown in Egypt as Anticancer Therapy. *Pharmaceuticals*, 17, 103, 2024.

MUZAMMIL, J. NEVES CRUZ, R. MUMTAZ, I. RASUL, S. HAYAT, M.A. KHAN, A.M. KHAN, M.U. IJAZ, R.R. LIMA, M. ZUBAIR, Effects of Drying Temperature and Solvents on In Vitro Diabetic Wound Healing Potential of *Moringa oleifera* Leaf Extracts, *Molecules*. 28 (2023) 710.

NETA, M. T. S. L; JESUS, M. S; SILVA, J. L. A; ARAUJO, H. C. S; SANDES, R. D. D; SHANMUGAMB, S; NARAINA, N. Effect of spray drying on bioactive and volatile compounds in soursop (*Annona muricata*) fruit pulp. Food Research International, 124, 70–77, 2019.

OLIVEIRA, J. M. D; SANTOS, E. M; ABREU, I. P. S; MARQUES, R. M; SOBRINHO, A. F. M; MACHADO, L. S; OLIVEIRA, G. A. B. B; CARDOSO, J. M. G; SILVA, J. V. C; ARAUJO, G. B. S. Avaliação do potencial antimicrobiano de óleos essenciais, frente as cepas K. Pneumoniae *C. albicans*. Revista Contemporânea, v. 3, n. 10, 2023.

OLIVEIRAA, F. C; BARBOSA, F. G; MAFEZOLIA, J; OLIVEIRA, M. C. F; GONÇALVES, F. J. T; FREIRE, F. C. O. Perfil dos componentes voláteis produzidos pelo fungo fitopatológico *Albonectria rigidiuscula* em diferentes condições de cultivo. Quimica Nova, Vol. 40, No. 8, 890-894, 2017.

PINTO, A. C. Q; SILVA, E. M. A cultura da graviola. Coleção Plantar. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Centro de Pesquisa do Cerrado – Brasília: Embrapa, 1995.

PURIFICAÇÃO, L. G. Modulação pelo extrato das folhas de graviola (*Annona muricata*): das atividades microbicidas e hemorreológicas in vitro. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Bacharelado em Farmácia da Universidade Federal do Mato Grosso – Campus Universitário do Araguaia, Barra do Garças, MT, 2021.

RODRIGUES, V. M. Estudo de Produção, caracterização e biocompatibilidade In Vitro de Nanocápsulas poliméricas contendo óleo de Copaíba em células pulmonares. Dissertação (mestrado) apresentado ao Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, 2023.

SANTANA, L. M. B. Avaliação da atividade anti-inflamatória de sistemas microemulsionados para uso tópico contendo óleo-resina de *Copaifera*

multijuga hayne (Fabaceae). Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de graduação em Ciências Biológicas da Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, PB, 2018.

SANTOS, J. O. Otimização da extração de sesquiterpenos de *Zingiber officinale* roscoe e avaliação do seu potencial biológico frente a fatores de virulência de bactérias. Dissertação (mestrado) apresentado ao Programa de Pós Graduação em Química da Universidade Federal de Sergipe, São Cristovão, 2019.

SILVA, L. P; MAIA, P. V. M; TEÓFILO, T. M. N. G; BARBOSA, R; CECCATTO, V. M; SOUZA, A. N. C; CRUZ, J. S; CARDOSO, J. H. L. *trans*-Caryophyllene, a Natural Sesquiterpene, Causes Tracheal mooth Muscle Relaxation through Blockade of Voltage-Dependent Ca²⁺ Channels. *Molecules*, 17, 11965-11977, 2012.

SILVA, L; ONIKI, G. H; AGRIPINO, D. G; MORENO, P. R. H; YOUNG, M. C. M; MAYWORM, M. A. S; LADEIRA, A. M. Bicyclogermacreno, resveratrol e atividade antifúngica em extratos de folhas de *Cissus verticillata* (L.) Nicolson & Jarvis (Vitaceae). *Brazilian Journal of Pharmacognosy* 17(3): 361-367, Jul./Set. 2007.

SILVA, R. C. S. Caracterização química e avaliação da atividade biológica de emulsões formuladas com óleo essencial de *Tetragastris catuaba* Cunha. (Burseraceae). Tese (doutorado) apresentado ao Centro de Biociências. Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2018.

SIMINSKI, T; SOUZA, J. S; ARAUJO, C. F. L; AÑEZ, R. B. S; PORTE, R. A. Avaliação da atividade antimicrobiana das espécies *Aspidosperma nitidum*, *Annona crassiflora* e *Annona mucosa* frente a cepas ATCC. ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer – Goiânia, v.11 n.22; p. 2015.

VIVEIROS, M. M. H; SILVA, M. G.; COSTA, J. G. M; OLIVEIRA⁴, A. G; RUBIO, C; PADOVANI, C. R; RAINHO, C. A; SCHELLINI, S. A. Anti-inflammatory effects of α -humulene and β -caryophyllene on pterygium fibroblastos. Int J Ophthalmol, Vol. 15, No. 12, Dec.18, 2022.

XIAOMENG, F; LEI, L; JINGHONG, A; JUAN, J; QI, Y; DANDAN, Y. Treatment with β -elemene combined with paclitaxel inhibits growth, migration, and invasion and induces apoptosis of ovarian cancer cells by activation of STAT-NF- κ B pathway. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 53(6): e8885, 2020.

ZOU, K; LIU, C; ZHANG, Z; ZOU, L. The effect of elemene on lung adenocarcinoma A549 cell radiosensitivity and elucidation of its mechanism. Clinics, 70(8):556-562, 2015.

¹Discente do Curso Superior de Farmácia da Faculdade Cosmopolita e-mail: daniel.carvalhodce@gmail.com

²Discente do Curso Superior de Farmácia da Faculdade Cosmopolita e-mail: josuesd13@gmail.com

³Biomédica Faculdade Cosmopolita e-mail: barbaratamires12@gmail.com

⁴Discente do Curso Superior de Farmácia da Faculdade Cosmopolita e-mail: ana.capistrano15@gmail.com

⁵Farmacêutico da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e-mail: bhrunoquadros10@gmail.com

⁶Discente do Curso Superior de Farmácia da Faculdade Cosmopolita e-mail: natharauj24@gmail.com

⁷Discente do Curso Superior de Farmácia da Faculdade Cosmopolita e-mail: nathy-rn@hotmail.com

⁸Discente do Curso Superior de Farmácia da Faculdade Cosmopolita e-mail: Andersonslima6@gmail.com

⁹Discente do Curso Superior de Farmácia da Faculdade Cosmopolita e-mail: tamaralima_12@hotmail.com

¹⁰Docente do Curso Superior de Farmácia da Faculdade Cosmopolita. Mestre em Ciências Farmacêuticas (PPGCF/UFGA). e-mail: jorddynevescruz@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!